

NICOLA FIORENTINO

Il robot MARIO è a Catania

Previsto ad agosto il suo arrivo in Casa Sollievo. Supporterà i malati di Alzheimer nella pratica quotidiana

bot assistivi, è un progetto finanziato con 4 milioni di euro dal programma europeo **Horizon 2020**. Partito nel febbraio del 2015, coinvolge **10 enti europei** (vedi box), tra cui anche il nostro Istituto.

Il robot MARIO sarà sviluppato sulla base dell'automa Kompai della Robosoft e offrirà un **supporto mnemonico e sociale** ai pazienti che soffrono di demenza senile e ai loro familiari, che spesso non sono nelle condizioni di prendersi cura di loro. D'aspetto ha un corpo robusto, si muove su quattro ruote, ha un grande sguardo espressivo e un tablet integrato nella parte frontale, per interagire con l'utilizzatore.

Casa Sollievo non si limiterà a fornire le indicazioni per la progettazione, ma avrà il delicato **ruolo di testare il funzionamento** di tre robot nel contesto ospedaliero dell'**Unità di Geriatria**, a partire dal mese di agosto del 2016.

Osservando il comportamento dell'anziano, MARIO dovrà determinare e monitorare una serie di valori, tra cui: la disabilità funzionale; numero di farmaci; stato cognitivo; stato nutrizionale; rischio piaghe da decubito e parametri vitali. In futuro potrà essere implementato con sensori di mobilità per prevenire il rischio di cadute.

Ricordate MARIO, il robot assistente che si prenderà cura dei pazienti affetti da Alzheimer? Continua il lavoro di sviluppo del prototipo che nei giorni scorsi è arrivato al **CNR di Catania**, dove si è svolta una tre giorni di incontri per programmare i test con i pazienti del prossimo settembre. A rappresentare l'IRCCS Casa Sollievo c'erano l'ingegnere elettronico **Francesco Ricciardi** e il medico geriatra **Daniele Sancarolo**.

MARIO, acronimo di "Managing active and healthy aging with use of caring service robots" - Sistema di gestione dell'invecchiamento attivo e di successo mediante l'uso di ro-

I dieci enti che partecipano alla sperimentazione:

- 1 (Ente coordinatore) **National University of Ireland, (Galway, Irlanda)**
- 2 **ROBOSOFT (Bidart, Francia)**
- 3 **RU Robot (Manchester, Regno Unito)**
- 4 **Ortelio Ltd (Coventry, Regno Unito)**
- 5 **City of Stockport (Stockport, Regno Unito)**
- 6 **Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma, Italia)**
- 7 **R2M Solution (Catania, Italia)**
- 8 **IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza Hospital (San Giovanni Rotondo, Italia)**
- 9 **Caretta-Net (Thessaloniki, Grecia)**
- 10 **University of Passau (Passau, Germania)**

LA RIORGANIZZAZIONE DELL'OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA

UNA CASA CHE CRESCE E SI RINNOVA

Nel solco della volontà del santo Fondatore Padre Pio, il progetto per il futuro della Casa Sollievo della Sofferenza persegue l'obiettivo di migliorare il comfort del malato e l'accoglienza ai pellegrini, di adeguare le prestazioni ai rapidissimi sviluppi della medicina, della tecnologia e della ricerca scientifica, di raggiungere i più elevati livelli di sicurezza strutturale, impiantistica e igienico-sanitaria.

Affinché la «Casa» non perisca d'inedia è necessario che oggi si pensi al domani e si programmi il futuro e si creino le condizioni per affrontare le sfide poste dalla decrittazione del genoma umano, dalla robotica, dalla genomica, dalle bionanotecnologie e dalla medicina rigenerativa.

PUOI SOSTENERE L'OPERA DI SAN PIO DA PIETRELICINA CON C.C.P. N. 2717

**INTESTATO A:
FONDAZIONE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA)**

O CON BONIFICO BANCARIO PRESSO

**BANCA CARIME FILIALE DI SAN GIOVANNI ROTONDO
IBAN IT31 0 030 6778 5900 0000 0000 022**

**INTESTATO A:
FONDAZIONE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA)**

NUOVA OSPITALITÀ
degente con standard di alta qualità e possibilità di permanenza per gli accompagnatori

NUOVA ACCOGLIENZA
per visitatori, malati e pellegrini e nuovi spazi per i Gruppi di Preghiera

NUOVA PIASTRA TECNOLOGICA
per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi di cura, con strutture e apparecchiature di alto livello e grande complessità

NUOVI SETTORI DI RICERCA

Terapia cellulare e cura delle malattie degenerative ed incurabili; Oncologia sperimentale dei tumori incurabili; Cellule staminali adulte e riprogrammate (ricerca eticamente accettabile).

NUOVO POLO DEI SERVIZI E DELLA LOGISTICA

per la semplificazione e facilitazione dei percorsi e degli accessi di malati, pellegrini, professionalità e materiali in assoluta sicurezza.

È possibile effettuare donazioni online

Numero Verde

800 011 011

